

BMC TAILOR-GO

IMPLEMENTASI BISNIS 2025

Abstrak tugas

Laporan tugas/ project ini di gunakan sebagai hasil pembelajaran langsung pada mata kuliah Implementasi Bisnis 2025 isi dan referensi adalah keterangan sebenarnya yang di susun secara ilmiah dan terintegrasi

Aditya Rahmadi .S

2197204007

51 Pendidikan IPA

adityarahmadi@mhs.unhasy.ac.id

TAILOR – GO (APLIKASI PENJAHIT)

Customer Segments <ul style="list-style-type: none"> • Individu yang ingin membuat pakaian custom tanpa harus datang ke tukang jahit • Mahasiswa dan pekerja yang sibuk tapi tetap ingin personal • Fashion designer lokal yang butuh mitra produksi daja etc 	Value Proposition <ul style="list-style-type: none"> • Mudah menjahit pakaian tanpa keluar rumah • Design konsultasi desain langsung dengan penjahit • Layanan antar-jemput bahan dan hasil jahitan • Jaminan kualitas & keamanan digital transaksi 	Channels <ul style="list-style-type: none"> • Mobile applicaio (Android & iOS) • Website www.tailor-go.id • Social media (Ins, TikTok, Facebook Ads) Colaborasi w/w marketplace (Tokopedia, Shopee) • Event fashion lokal & kampus untuk promosi offline
Customer Relationships <ul style="list-style-type: none"> • Real-time chat system antara pelanggan mitra • Notifikasi otomatis status pengerjaan pesanan • Layanan antar-jemput bahan dan regulangan 	Revenue Streams <ul style="list-style-type: none"> • 10-15% komisi on setup pengerjaan gelangar • Paket langganan premium untuk tailor aeliti angk • Idlan penrahataannya mayak adepasi • Biaya lyora onerang konanggatan 	Key Resources <ul style="list-style-type: none"> • Penjahit lokal and mall puyesigner • Premium subscription packages • Logistik panaanarai sistinarpethana • Lokal dogistis partners dler laimy • Customer service & marketing team
		Cost Structure <ul style="list-style-type: none"> • Pendevelopment & maintenance • Developer & operasional salar, • Digital marketing & influencer marketing

Referensi penelitian terdahulu.

Xxxxxx

xxxxxxxx

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.